

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Atencio, E. G. (2021). *Condiciones de medioambiente y trabajo y calidad de atención en unidades de terapia intensiva. Hospital Misericordia Nuevo Siglo, Ciudad de Córdoba.* 2020 [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5895250>

Título	Condiciones de medioambiente y trabajo y calidad de atención en unidades de terapia intensiva. Hospital Misericordia Nuevo Siglo, Ciudad de Córdoba. 2020
Autor/a	Lic. Atencio, Enrique Gustavo
Director/a	MSc. Dr. Valdés Rojas, Juan Celestino
Resumen	Este estudio tiene como objetivo describir las condiciones de medioambiente y trabajo de los recursos humanos de enfermería y su relación con la calidad de las prestaciones a los usuarios en las Unidades de Terapia Intensiva del Hospital Misericordia Nuevo Siglo, Córdoba, Argentina. Se trata de una investigación cuali-cuantitativa, observacional, descriptiva y transeccional, realizada en 2020. Se llevó a cabo una revisión documental y se aplicó un cuestionario para evaluar condiciones de empleo, trabajo, salud y seguridad (ECETSS). De 61 encuestados, se encontró que prevalece la antigüedad laboral de 5 a 10 años en UTI, profesionales y licenciados, la mayoría etaria se encuentra entre los 41 a 45 años de edad. Se concluyó que hay exposición a factores riesgo por insuficiente calidad de transporte; riesgos físicos y condiciones higiénicas inadecuadas por mala ventilación; pobre protección; señalización deficiente; antideslizantes en malas condiciones o inexistentes; aberturas, huecos, escaleras, plataformas y ambientes sanitarios deficientes; exposición a factores de exigencia física y exposición biológica. Se hallaron riesgos psicosociales relacionados con el desgaste emocional,

	falta de reconocimiento y remuneración inadecuada. Se mantiene buen ambiente laboral por el vínculo con los compañeros. Tiene conocimiento sobre riesgos laborales y ART; usan medios de protección, no se realizan exámenes médicos periódicos y hay un bajo número de enfermedades laborales. Se cumple la hipótesis de trabajo.
Palabras clave	condiciones y medioambiente de trabajo, calidad de prestaciones, factores de riesgo medioambiental, psicosociales, igualdad de oportunidades y trato